

Spostrzeżenia interesariuszy w zakresie najczęściej wykorzystywanych metod walki z zachwaszczeniem na gruntach ornych w Regionie Kontynentalnym (Polska)

PROBLEM

Jaka jest najefektywniejsza i najczęściej stosowana agroekologiczna metoda ograniczania zachwaszczenia w Regionie Kontynentalnym?

ZDANIEM ROLNIKÓW

Wśród ankietowanych rolników z regionu kontynentalnego, w Polsce najczęściej stosowaną agroekologiczną metodą ograniczania zachwaszczenia jest płodozmian. Stosuje go 90% ankietowanych osób. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest również bardzo popularne, stosuje go 85% respondentów. Dość popularne są także wcześniejsze terminy siewu (50%) i dobór odpowiednich, bardziej konkurencyjnych odmian (40%). Mniej popularne są takie metody jak mapy chwastów, rośliny okrywowe oraz odchwaszczanie płomieniowe. Tradycyjne metody walki z zachwaszczeniem jak zasiewy mieszane czy pielenie ręczne nie są stosowane, natomiast takie metody jak pielęgnacja międzyrzędzi są znane, ale stosowane rzadko. Warto zauważyć, że mapy chwastów są najmniej znaną metodą walki z zachwaszczeniem, metody tej nie zna 35% badanych rolników.

Rysunek 1: Ziemniaki w płodozmianie, uprawa ekologiczna, region kontynentalny. Autor A. Synowiec

ZALECENIE

Zasadne jest promowanie mniej znanych, a skutecznych agroekologicznych metod regulacji zachwaszczenia, jak mapy chwastów czy stosowanie roślin okrywowych. Należy położyć nacisk na integrację metod mechanicznej kontroli chwastów, jak płytki orki i uprawa międzyrzędowa, z innowacyjnymi technologiami, w tym odchwaszczaniem laserowym i robotami. Strategie prewencyjne walki z zachwaszczeniem, takie jak stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, bądź znajomość biologii chwastów, powinny być traktowane priorytetowo w celu zwiększenia konkurencyjności upraw. Edukacja i badania są niezbędne do poprawy wdrażania tych metod i zachęcenia rolników do ich stosowania.

SŁOWA KLUCZOWE

region kontynentalny, grunty orne, płodozmian, certyfikowany materiał siewny

AUTOR

Synowiec, A., Uniwersytet Rolniczy (UAK), Krakowie, Polska

Oleksy, A., Uniwersytet Rolniczy (UAK), Krakowie, Polska

Czekaj, M., Uniwersytet Rolniczy (UAK), Krakowie, Polska

